

App 5 24M

37989

Gde an Gott.

(Appenzellisches Landsgemeindelied.)

Feierlich.

(Nach der Originalausgabe von 1825.)

Komp. von Joh. Heinrich Tobler von Wolfthalen (1777—1838).

1. Al = les Le = ben strömt aus dir, al = les Le = ben strömt aus dir, und durchwallt in tau = send Bä = chen, und durch=
 2. Daß ich füh = le, daß ich bin, daß ich füh = le, daß ich bin, daß ich dich, du Gro = ßer, ken = ne, daß ich
 3. Welch ein Trost und un = be = gränzt, Welch ein Trost und un = be = gränzt und un = nenn = bar ist die Won = ne und un =
 4. Dei = ner Ge = gen = wart Ge = fühl, dei = ner Ge = gen = wart Ge = fühl sei mein En = gel, der mich lei = te, sei mein

1. und durchwallt in tausend Bächen und durch=
 2. daß ich dich, du Großer, kenne, daß ich
 3. und un = nenn = bar ist die Wonne und un =
 4. sei mein Engel, der mich lei = te, sei mein

wallt in tau = send Bä = chen al = le Wel = ten, al = le Wel = ten, dei = ner Hän = de Werk sind wir,
 dich, du Gro = ßer, ken = ne, daß ich froh dich, daß ich froh dich — o ich sin = ke vor dir hin,
 nenn = bar ist die Won = ne, daß gleich dei = ner daß gleich dei = ner — mich dein Ba = ter = aug' um = glänzt,
 En = gel, der mich lei = te, daß mein schwa = cher daß mein schwa = cher — nicht sich ir = re von dem Ziel,

wallt in tau = send Bä = chen al = le sprechen, al = le spre = chen:
 dich, du Gro = ßer, ken = ne, Ba = ter nen = ne, Ba = ter nen = ne,
 nenn = bar ist die Won = ne, mil = den Son = ne, mil = den Son = ne,
 En = gel, der mich lei = te, Fuß nicht glei = te, Fuß nicht glei = te,

dei = ner Hän = de Werk sind wir, dei = ner Hän = de Werk sind wir, dei = ner Hän = de Werk sind wir,
 o ich sin = ke vor dir hin, o ich sin = ke vor dir hin, o ich sin = ke vor dir hin!
 mich dein Ba = ter = aug' um = glänzt, mich dein Ba = ter = aug' um = glänzt, mich dein Ba = ter = aug' um = glänzt.
 nicht sich ir = re von dem Ziel, nicht sich ir = re von dem Ziel, nicht sich ir = re von dem Ziel.

Hän = de, Hän = de Werk sind wir,
 sin = ke, sin = ke vor dir hin,
 Ba = ter, Ba = ter = aug' um = glänzt,
 ir = re, ir = re von dem Ziel.

G10080481